
IDADE MATERNA AVANÇADA: PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO E OBSTÉTRICO EM UMA POPULAÇÃO DO INTERIOR DO CEARÁ/BRASIL

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19470307>

Recebido: 12/09/25 | *Avaliado:* 05/03/26 | *Aceito:* 12/03/26 | *Publicado:* 08/04/26

Vanessa de Arêa Leão Ramos de Oliveira

Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: vanessaarealeao@gmail.com

Caio Carneiro Damasceno

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: caiocdamasceno11@gmail.com

Gabriele Frota Coelho

Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: gfrotacoelho@gmail.com

Jarden Vasconcelos Freitas

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: jardenaz@gmail.com

Lara de Oliveira Melo

Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: laramelo155@gmail.com

Lucas Lucena de Vasconcelos Rocha

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: lucaslucenarocha@gmail.com

Vinicius Soares Ferreira Gomes

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)

E-mail: viniciusfg35@gmail.com

Maria Auxiliadora Silva Oliveira

Mestrado em Agronomia-Fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduada em Biologia pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Servidora da Universidade Federal do Ceará (UFC)

E-mail: myresearchbio@ufc.br

RESUMO

Introdução: A gestação em idade avançada, caracterizada por mulheres grávidas acima de 35 anos, pode apresentar diversos desafios e riscos para a saúde da mãe e do bebê. A idade avançada se destaca por uma série de particularidades que exigem atenção redobrada durante o pré-natal, parto e pós-parto. **Objetivo:** Delinear as características clínicas, epidemiológicas e obstétricas de gestantes com idade avançada atendidas em uma Unidade Básica de Saúde no interior do Ceará. **Métodos:** Estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo e documenta por coleta de dados primários, conduzido no Centro de Saúde da Família CSF Dona Maria Eglantine Ponte Guimarães, no bairro Dom Expedito, em Sobral/CE. Foram analisados 64 prontuários de partos realizados nos anos de 2016 e 2017. As variáveis analisadas foram: faixa etária, escolaridade, estado civil, tipo de parto, idade gestacional, quantidade de consultas pré-natais, índice de Apgar 5' e peso dos recém-nascidos. **Resultados:** Entre 64 prontuários, apenas 5 preenchem os critérios de inclusão (7,81%); dentre esses 5 pacientes, 4 (80%) tinham ensino médio completo, 5 (100%) tinham companheiro, 4 (80%) realizaram parto por via cesárea, 4 (80%) tiveram um parto a termo, 5 (100%) fizeram pelo menos 7 consultas de pré-natal, 5 (100%) pontuaram pelo menos 7 no Apgar 5' e 5 (100%) deram a luz a crianças com peso normal. **Conclusão:** Foi possível avaliar o perfil de gestantes em idade avançada e a importância do planejamento gestacional e da assistência pré-natal para se obter desfechos favoráveis.

Palavras-chave: Idade materna. Cuidado Pré-Natal. Complicações na Gravidez.

ABSTRACT

Introduction: Pregnancy at an advanced age, defined as pregnancy in women over 35, can pose various challenges and health risks for both the mother and baby. Advanced maternal age presents unique considerations that require heightened attention during prenatal care, delivery, and postpartum. **Objective:** To outline the clinical, epidemiological, and obstetric characteristics of pregnant women of advanced age treated at a Primary Health Unit in the interior of Ceará, Brazil. **Methods:** This was a retrospective, quantitative, descriptive, and documentary study using primary data collection, conducted at the Family Health Center CSF Dona Maria Eglantine Ponte Guimarães, located in the Dom Expedito neighborhood, in Sobral, Ceará. A total of 64 birth records from 2016 and 2017 were analyzed. Variables analyzed included maternal age group, education level, marital status, type of delivery, gestational age, number of prenatal visits, Apgar score at 5 minutes, and newborn birth weight. **Results:** Of the 64 records, only 5 met the inclusion criteria (7.81%); among these 5 patients, 4 (80%) had completed high school, all 5 (100%) had a partner, 4 (80%) had a cesarean delivery, 4 (80%) had a full-term birth, all 5 (100%) attended at least 7 prenatal visits, all 5 (100%) scored at least 7 on the Apgar at 5 minutes, and all 5 (100%) delivered babies with normal birth weight. **Conclusion:** It was possible to assess the profile of older pregnant women and the importance of pregnancy planning and prenatal care in achieving favorable outcomes. **Keywords:** Maternal Age. Prenatal Care. Pregnancy Complications.

RESUMEN

Introducción: El embarazo en edad avanzada, caracterizado por mujeres embarazadas mayores de 35 años, puede presentar diversos retos y riesgos para la salud de la madre y del bebé. La edad avanzada se destaca por una serie de particularidades que requieren una atención especial durante el prenatal, el parto y el posparto. **Objetivo:** Describir las características clínicas, epidemiológicas y obstétricas de las embarazadas de edad avanzada atendidas en una Unidad Básica de Salud en el interior de Ceará. **Métodos:** Estudio retrospectivo, cuantitativo, descriptivo y documentado mediante la recopilación de datos primarios, realizado en el Centro de Salud Familiar CSF Dona Maria Eglantine Ponte Guimarães, en el barrio Dom Expedito, en Sobral/CE. Se analizaron 64 historias clínicas de partos realizados en los años 2016 y 2017. Las variables analizadas fueron: rango de edad, nivel educativo, estado civil, tipo de parto, edad gestacional, número de consultas prenatales, índice de Apgar a los 5 minutos y peso de los recién nacidos. **Resultados:** De los 64 historiales, solo 5 cumplían los criterios de inclusión (7,81 %); De estas 5 pacientes, 4 (80 %) tenían estudios secundarios completos, 5 (100 %) tenían pareja, 4 (80 %) dieron a luz por cesárea, 4 (80 %) tuvieron un parto a término, 5 (100 %) acudieron al menos a 7 consultas prenatales, 5 (100 %) obtuvieron una puntuación de al menos 7 en el Apgar a los 5 minutos y 5 (100 %) dieron a luz a niños con peso normal. **Conclusión:** Fue posible evaluar el perfil de las embarazadas de edad avanzada y la importancia de la planificación gestacional y la asistencia prenatal para obtener resultados favorables.

Palabras clave: Edad materna. Atención prenatal. Complicaciones en el embarazo.

1 INTRODUÇÃO

A postergação da maternidade é impulsionada por diversos fatores, incluindo a crescente participação feminina no mercado de trabalho e a priorização da educação e do desenvolvimento profissional pelas mulheres (ALVES *et al.*, 2018). A conquista da autonomia financeira pelas mulheres as torna livres para priorizar seus objetivos pessoais, para posteriormente incluir a decisão de ter filhos, sem a pressão social e econômica do passado (CANHAÇO *et al.*, 2015).

Com o advento dos movimentos em prol dos direitos das mulheres e sua maior participação no mercado de trabalho, pode-se notar uma tendência crescente das mulheres em adiar a gravidez para momentos posteriores (GOZZO, 2023). Esse grupo de mulheres se encaixam dentro da categoria de gravidez tardia ou gestação em idade avançada, conceito no qual eram englobadas primíparas de 35 anos ou mais anteriormente, mas que passou a se referir a todas as gestantes com 35 anos ou mais segundo o Conselho da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia em 1958 (PRYASK *et al.*, 1995).

No Brasil, a tendência de postergar a gestação também está presente, visto que uma pesquisa realizada no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) observou um aumento de 6,3% de mães com pelo menos 35 anos de idade quando comparou os anos de 2012 (total de 11,2%) e de 2022 (total de 17,5%), especialmente ao se considerar que não houve uma mudança significativa do número de nascidos vivos nesse período (BRASIL, 2022).

Entretanto, a gravidez tardia está associada a diversos riscos para a mãe e para o feto, como pré-eclâmpsia e prematuridade (FERNANDES *et al.*, 2020), aneuploidias e abortos (MARTINS; MENEZES, 2022), maior mortalidade no parto (MARTINELLI *et al.*, 2019), riscos estes decorrentes da própria idade ovariana e da maior prevalência de doenças crônicas que se desenvolvem com o avançar da idade (ALDRIGHI *et al.*, 2021), exigindo maiores cuidados de pré e de pós-natal para evitar maiores complicações.

Em vista dos consideráveis riscos associados à gestação em idade avançada, este estudo almejou traçar o perfil clínico, epidemiológico e obstétrico de gestantes nessa faixa etária atendidas em uma Unidade Básica de Saúde do bairro Dom Expedito em Sobral/CE nos anos de 2016 e 2017.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste em um estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo, documental e foi conduzido no Centro de Saúde da Família (CSF) Dona Maria Eglantine Ponte Guimarães, no bairro Dom Expedito, em Sobral/CE, com base em dados primários coletados.

Foram incluídos no estudo 5 prontuários, documentados em 2016 e em 2017, de puérperas com idade entre 36 e 42 anos. Não foram incluídos 59 prontuários, já que pertenciam a puérperas com menos de 35 anos de idade.

As variáveis analisadas na pesquisa foram: distribuição da faixa etária das gestantes (15-20, 21-35 e 36-42); escolaridade materna (fundamental e médio); estado civil (solteira e com companheiro); proporção dos tipos de parto (normal e cesáreo); idade gestacional, em semanas (22-27, 28-36, 37-41 e maior que 42); quantidade de consultas pré-natais realizadas (1-3, 4-6 e maior ou igual a 7); Índice de Apgar 5' (0-3, 5-6 e 7-10) e peso dos recém-nascidos de gestantes em idade avançada (menor que 2.500g, 2.500-3.999g e maior ou igual a 4.000g).

A obtenção de informações foi realizada utilizando como recurso os registros de prontuários de parturientes armazenados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da mencionada unidade de saúde.

Após a coleta, os dados foram submetidos a uma análise descritiva com o objetivo de avaliar e caracterizar a população em estudo. Posteriormente, foram estruturados em tabelas utilizando o *Microsoft Excel*®, sendo organizados em frequência absoluta e frequência relativa para comparar os resultados alcançados com outros estudos sobre o mesmo tema.

O trabalho atual foi apresentado ao comitê de ética da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), recebendo aprovação com o parecer de número 1.450.341, além de ter garantido o anonimato, em conformidade com as orientações da Portaria do Conselho Nacional de Saúde/MS – CNS, Resolução 466/12.

3 RESULTADOS

É encontrada, na Tabela 1, uma predominância na faixa etária de gestantes em idade avançada nas idades entre 36 e 42 anos, apresentando a proporção de 7,81%.

Tabela 1 - Distribuição da faixa etária em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Faixa etária	n	%
De 15-20	14	21,87
De 21-35	45	70,31
De 36-42	05	7,81

Fonte: SAME.

A partir da Tabela 2, é possível identificar que 80% das gestantes em idade avançada possuem escolaridade de ensino médio.

Tabela 2 - Escolaridade em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Escolaridade	n	%
Fundamental	01	20
Médio	04	80

Fonte: SAME.

Na Tabela 3, é possível verificar que todas as gestantes em idade avançada têm companheiro.

Tabela 3 - Estado civil em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Estado civil	n	%
Solteira	-	-
Com companheiro	05	100

Fonte: SAME.

De acordo com a Tabela 4, verifica-se uma predominância do tipo de parto cesáreo, representando 80% do total de partos.

Tabela 4 - Tipo de parto realizado em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Tipo de parto	n	%
Cesáreo	04	80
Vaginal	01	20

Fonte: SAME.

Observa-se, na Tabela 5, que a idade gestacional foi predominante no intervalo de 37 a 41 semanas, caracterizando 80% dos resultados.

Tabela 5 - Idade gestacional (semanas) em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Idade gestacional (semanas)	n	%
De 22-27	-	-
De 28-36	01	20
De 37-41	04	80
>42	-	-

Fonte: SAME.

A seguir, a Tabela 6, que avalia a quantidade de consultas de pré-natal das gestantes em idade avançada, revela que todas as gestantes em análise realizaram 7 ou mais consultas.

Tabela 6 - Número de consultas pré-natal realizadas em gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Número de consultas	n	%
De 1-3	-	-
De 4-6	-	-
≥7	05	100

Fonte: SAME.

Já na Tabela 7, é possível identificar que todos os neonatos de mães em idade avançada apresentavam índice de Apgar no quinto minuto com notas de 7 a 10.

Tabela 7 - Índice de Apgar (5') de filhos de gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Índice de Apgar (5')	n	%
De 0-4	-	-
De 5-6	-	-
De 7-10	05	100

Fonte: SAME.

Tendo em vista a Tabela 8, demonstra-se que todos os recém-nascidos de gestantes em idade avançada nasceram com peso entre 2.500g e 3.999g.

Tabela 8 - Peso ao nascer de filhos de gestantes com idade avançada atendidas em um centro de saúde da família (Sobral/CE)

Peso ao nascer	n	%
<2.500g	-	-
2.500-3.999g	05	100
>4.000g	-	-

Fonte: SAME.

4 DISCUSSÃO

O estudo incluiu 5 gestantes em idade avançada, com idades entre 36 e 42 anos, representando 7,81% do total de 64 prontuários analisados no município durante o período da pesquisa. Em 2022, o Ceará registrou 16,85% de gestações em mulheres com mais de 35 anos, segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, indicando um número significativo de mulheres grávidas nessa faixa etária (BRASIL, 2022). Tanto os dados oficiais quanto os estudos específicos evidenciam a preocupante realidade dos altos índices de gravidez em idade avançada no Ceará.

Consoante o exposto na Tabela 1, a parcela de puérperas em idade avançada corresponde a 7,81% do total de 64 prontuários analisados, o que corresponde a 5 gestantes. Nesse contexto, vale ressaltar que a gestação em idade avançada se configura como um fenômeno crescente e que exige atenção redobrada do ponto de vista da saúde pública, visto que está associada a consequências negativas para a saúde e para a vida tanto da gestante quanto do bebê (CECATTI *et al.*, 1998). O estudo de Alves *et al.* (2018) demonstra que a idade avançada na gestação é um fator de risco para o desenvolvimento de complicações na gravidez, que por sua vez aumentam

a probabilidade de parto prematuro e cesariana.

Além disso, segundo os achados de Gonçalves e Monteiro (2018) corroboram ao evidenciar que 70,7% das gestantes com idade superior a 35 anos apresentaram pelo menos uma complicação durante a gravidez. Dentre estas complicações destacam-se hipertensão arterial (17,6%), diabetes gestacional (14,7%), parto cesariana (15,9%), trabalho de parto prematuro (6,1%) e placenta prévia (1,4%).

Ainda acerca da questão etária relacionada à gestação, gestantes do estudo de Aldrighi, Wall e Souza (2018) salientaram que a idade as presenteou com experiências e maturidade, o que as faz se sentirem mais preparadas para os desafios da maternidade. Enfatizaram que, diferentemente do que aconteceria em sua juventude, hoje possuem maior responsabilidade, cuidam com mais atenção da saúde durante a gestação, demonstram mais paciência e desfrutam com mais intensidade desse momento único.

Entre as gestantes em idade avançada, o ensino médio se destaca como o nível de escolaridade mais frequente, representando 80% das participantes, conforme demonstrado na Tabela 2. Gestantes com menor nível de escolaridade, tanto adolescentes quanto mulheres em idade avançada (até 7 anos de estudo), apresentaram maior incidência de natimortalidade. Essa associação se intensifica quando considerada em conjunto com outros fatores de risco para óbito fetal, como observado na pesquisa de Gravenna *et al.* (2013).

A Tabela 3 revela que a totalidade das gestantes em idade avançada possui companheiro, evidenciando a prevalência absoluta desse estado civil nesse grupo. Aldrighi, Wall e Souza (2018) explicam que, para parte das gestantes em idade avançada, a decisão de engravidar foi planejada, considerando fatores como o momento oportuno, a construção de um relacionamento sólido com o companheiro e a estabilidade financeira do casal. Essa postura consciente demonstra a importância de planejamento familiar para o bom desenvolvimento gestacional e do futuro bebê.

O panorama das estruturas familiares está em constante transformação, abrangendo uma diversidade de modelos que transcendem os formatos tradicionais. Nesse contexto, a mulher contemporânea detém a autonomia de recomeçar sua vida conjugal, o que pode despertar o anseio por construir uma nova família e, conseqüentemente, ter um filho com seu novo parceiro, que tem relação direta com a gestação em idade avançada (GRAVENA *et al.*, 2012).

Na Tabela 4, observa-se que a cesariana é o método de parto mais prevalente, representando 80% dos casos. Consoante a análise de Antunes, Rossi e Pelloso (2020), a idade materna avançada se configura como um fator de risco adicional para cesariana em gestantes já

classificadas como de alto risco.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cesariana em Gestações de Alto Risco (GAR) pode ser vantajosa na redução da mortalidade materna e perinatal quando realizada por motivos médicos reais e comprovados. No entanto, a OMS adverte que a cesariana sem critérios médicos bem definidos não oferece benefícios e, inclusive, pode trazer riscos adicionais para a mãe e o bebê, além de comprometer gestações futuras (OMS, 2015).

Os resultados do presente estudo, reforçam uma associação entre idade materna avançada e maior incidência de partos cesarianas. Analogamente, pesquisas anteriores evidenciam que gestantes com idade mais avançada já apresentam um risco maior de complicações como rotura prematura de membranas, placenta prévia, doença hipertensiva específica da gravidez, gemelaridade e diabetes gestacional, as quais, por sua vez, podem levar à necessidade de interrupção prematura da gestação, elevando a taxa de partos cesarianos, como relatado por Gravena *et al.* (2013) e Bezerra *et al.* (2015).

No que tange a tabela 5, os partos a termo representaram 80% dos casos, havendo relato de apenas um caso com recém-nascido classificado como pré-termo. Sendo assim, a maioria das gestantes atendidas entrou em trabalho de parto com idade gestacional a termo, o que corrobora com os resultados obtidos por Carvalho *et al.* (2021).

Porém esses achados vão de encontro com os registros de outros estudos, como os realizados por Fernandes *et al.* (2020), Bezerra *et al.* (2015) e Gonçalves e Monteiro (2012) que afirmam que a prematuridade é uma complicação associada a idade materna avançada, possivelmente devido maior senescência ovariana além da frequência aumentada de doenças crônicas devido à idade avançada (ALDRIGHI *et al.*, 2021).

A respeito da quantidade de consultas pré-natal, é possível identificar na tabela 6 que 100% das gestantes com idade avançada realizaram pelo menos 7 consultas antes do termo, o que entra em acordo com o número mínimo de consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde para o bem-estar da gestante e do feto, garantindo a realização de intervenções importantes e a identificação de fatores de risco, especialmente nas últimas semanas da gestação (BRASIL, 2006).

Um estudo realizado por Mendes *et al.* (2020) também identificou que gestantes de idades mais avançadas tinham tendência a realizar acompanhamento com o mesmo profissional de saúde. Ademais, tais achados são corroborados com outros estudos que citam a maior prevalência de consultas de pré-natal em mães maiores de 35 anos, como visto por Anjos e Boing (2016) e Alves *et al.* (2018).

Foi constatado na tabela 7 que todas as gestantes que preencheram o critério de avaliação apresentaram o Índice de Apgar no 5º minuto entre 7 e 10, sendo importante ressaltar que existem relatos conflitantes na literatura acerca do Apgar em gestantes de idade avançada, com estudos corroborando com os resultados obtidos por Gozzo (2023) e Fernandes *et al.* (2020), enquanto outros estudos realizados por Aldrighi *et al.* (2021) e Tourinho e Reis (2012) relatam uma queda no Apgar do 5º minuto. Esses achados podem estar relacionados com um pré-natal bem realizado e uma gestação bem acompanhada como fatores protetores para um índice mais elevado.

O peso ao nascer é um importante parâmetro a ser avaliado no decorrer da gestação, visto que se trata de um marcador importante para avaliar o bem-estar da criança ao nascer e nos fornece uma visão geral no nível nutricional que o feto teve acesso durante a gestação sendo o baixo peso um fator de risco de morte perinatal e peso elevado um preditor para doenças crônicas na vida adulta como diabetes. Dito isso, todas as crianças das gestantes avaliadas na tabela 8 nasceram com peso adequado, o que corrobora com o estudo de Carvalho *et al.* (2021). Entretanto, existem relatos na literatura que afirmam que idade materna avançada é um fator de risco para baixo peso ao nascer, afirmados por vários estudos como Matta e Rocha (2022), Trigo *et al.* (2019) e Bezerra *et al.* (2015).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um contexto de crescimento das taxas de gestações em idade avançada, preocupa-se com o risco de complicações relacionadas a esta condição. No presente estudo, foi possível traçar o perfil de gestantes em idade avançada para se fazer uma avaliação deste panorama.

Percebeu-se que todos os neonatos que participaram deste estudo nasceram com peso adequado e com Apgar no quinto minuto de pelo menos 7. Além disso, grande parte destes nasceu a termo. Tais resultados advêm de um perfil de gestantes de escolaridade de nível médio, de estado civil de casada, que cumprem o número mínimo de consultas pré-natais e que realizaram parto cesáreo em sua maioria.

Com isso, conclui-se que os desfechos favoráveis das gestações em idade avançada são consequência de bom planejamento gestacional e de adequada assistência pré-natal. Portanto, ressalta-se a importância destes fatores para a promoção da saúde das gestantes em idade avançada e dos neonatos.

REFERÊNCIAS

- ALDRIGHI, J. D.; WALL, M. L.; SOUZA, S. R. R. K. Vivência de mulheres na gestação em idade tardia. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 39, p. e2017-0112, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/4YpwtCtBmMzk8hYt8HwPrdw/>.
- ALDRIGHI, J. D. *et al.* Ocorrência de complicações no período gestacional em mulheres com idade materna avançada. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 35, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1279765>.
- ALVES, N. C. C. *et al.* Complicações na gestação em mulheres com idade maior ou igual a 35 anos. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 38, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/sv9h8bdt75zggKhgXwfSBmB/>
- ANJOS, J. C.; BOING, A. F. Diferenças regionais e fatores associados ao número de consultas de pré-natal no Brasil: análise do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos em 2013. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, p. 835-850, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/fWsgnnQVHNYBSbrYv5ZR8NJ/abstract/?lang=pt>.
- ANTUNES, M. B.; ROSSI, R. M.; PELLOSO, S. M. Relação entre risco gestacional e tipo de parto na gravidez de alto risco. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 54, p. e03526, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/kqvyvpxg7XkznD4HgnTmLft/?format=pdf&lang=pt>.
- BEZERRA, A. C. L. *et al.* Desafios enfrentados por mulheres primigestas em idade avançada. **Rev. bras. ciênc. saúde**, p. 163-168, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-783269>.
- BRASIL. DATASUS. TabNet: Nascidos vivos - Brasil [Internet]. 2020. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvuf.def>
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual Técnico: Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. ISBN 85-334-0885-4. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf
- CANHAÇO, E. E. *et al.* Resultados perinatais em gestantes acima de 40 anos comparados aos das demais gestações. **Einstein (São Paulo)**, v. 13, n. 1, p. 58-64, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/xZdsm7gCRMFMdxngwtDNgw/?lang=pt&format=pdf>.
- CARVALHO, R. M. S. *et al.* Idade materna avançada: perfil obstétrico e neonatal em maternidade de município do Nordeste brasileiro. **Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 9, n. 3, p. 1-8, 2021. Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/article/view/7128#:~:text=Resumo,a%20parturientes%20com%20idade%20avan%3%A7ada.
- CECATTI, J. G. *et al.* O impacto da idade materna avançada sobre os resultados da gravidez. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 20, p. 389-394, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/LHg8xBPCb4VmqC9BDnzsJKF/abstract/?lang=pt>.

FERNANDES, A. J. L. *et al.* Gravidez Tardia: Riscos e Consequências. **Revista Educação em Saúde**, v. 8, p. 222-228, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/educacaoemsaude/article/view/4623>

GONÇALVES, Z. R.; MONTEIRO, D. L. M. Complicações maternas em gestantes com idade avançada. **Femina**, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-668400>.

GOZZO, D. Planejamento familiar e maternidade tardia no Brasil: gestação de alto risco a partir dos 35 anos. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 12, n. 1, p. 69-80, 2023. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/967>.

GRAVENA, A. A. F. *et al.* Resultados em gestações tardias. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 46, p. 15-21, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/zVjsdHqVhtkcMm7D9QFVQyH/>.

GRAVENA, A. A. F. *et al.* Idade materna e fatores associados a resultados perinatais. **Acta Paulista de enfermagem**, v. 26, p. 130-135, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/bbP9vNbFhTsHsTZtMhB33TG/>.

MARTINELLI, K. G. *et al.* Advanced maternal age and factors associated with neonatal near miss in nulliparous and multiparous women. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 12, p. e00222218, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/3FGG8v8KDnxZbNMQzzSCd8z/>.

MARTINS, P. L.; MENEZES, R. A. Gestação em idade avançada e aconselhamento genético: um estudo em torno das concepções de risco. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 2, p. e320218, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/H4WmkwwRjhyh73tP4c79PPc/>.

MATTA, N. F. L. T.; ROCHA, M. L. T. L. F. Desfechos maternos e neonatais em servidoras públicas estaduais de São Paulo com idade materna avançada. **Femina**, v. 50, n. 12, p. 751-761, 2022. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/02/1414430/femina-2022-5012-751-761.pdf>

MENDES, R. B. *et al.* Avaliação da qualidade do pré-natal a partir das recomendações do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 3, p. 793-804, 2020. Disponível em: <https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/avaliacao-da-qualidade-do-prenatal-a-partir-das-recomendacoes-do-programa-de-humanizacao-no-prenatal-e-nascimento/16895?id=16895>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas [Internet]. 2015. Disponível em: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/4a030b6a-827d-4af4-b865-b56747b7c771/content>.

TOURINHO, A. B.; REIS, M. L. B. S. Peso ao nascer: uma abordagem nutricional. **Comunidade Ciência e saúde**, v. 23, n. 1, p. 19-30, 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/periodicos/revista_ESCS_v23_n1_a02_peso_ao_nascer.pdf.

TRIGO, I. G. *et al.* Idade materna avançada e seus desfechos. **Cadernos da Medicina-UNIFESO**, v. 2, n. 3, 2019. Disponível em:
<https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/view/1691>.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	IDADE MATERNA AVANÇADA: PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO E OBSTÉTRICO EM UMA POPULAÇÃO DO INTERIOR DO CEARÁ/BRASIL
RECEBIDO	12/09/2025
AVALIADO	05/03/2026
ACEITO	12/03/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Vanessa de Arêa Leão Ramos de Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH)
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Caio Carneiro Damasceno
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Gabriele Frota Coelho
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).
AUTOR 4	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Jarden Vasconcelos Freitas
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).

AUTOR 5	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Lara de Oliveira Melo
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).
AUTOR 6	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Lucas Lucena de Vasconcelos Rocha
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).
AUTOR 7	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Vinicius Soares Ferreira Gomes
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA). Membro da Liga Acadêmica de Embriologia Integrada a Histologia (LAEH).
AUTOR 8	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Maria Auxiliadora Silva Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário INTA (UNINTA)
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestrado em Agronomia-Fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduada em Biologia pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Servidora da Universidade Federal do Ceará (UFC).
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359-Dom Expedito, Sobral-CE. CEP 62050-100.
---	---